

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
IJODIY FAOLLIKNI VA MATEMATIK KOMPETENTLIKNI
RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066157>

Maqulova Shoira Xolmatjonovna

*Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining matematik savodhonligini va ularning matematika faniga qiziqishlarini ortirish maqsadida matematika fanini o'qitish sifatini ta'minlash va nazorat qilishda matematikani chuqur tushunish, matematik qobiliyatlarni rivojlantirish, matematikaning haqiqiy amaliy muammolarini hal qilishda interfaol metodlardan foydalangan holda o'quvchilarda matematik kompetentlikni rivojlantirish omillari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: matematika, bilim, kompetentsiya, matematik kompetentlik, interfaol metodlar, pedagogik va axborot texnologiyalari, funksiya, geometrik shakl

O'zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga yuz tutishi, rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy aloqalarning yo'lga qo'yilishi barcha jabhalar kabi ta'lim tizimini ham isloh qilishni talab etmoqda. Keyingi yillarda respublikada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar asosida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jamiyat talablarini qondirish va ta'lim samaradorligini oshirishda hozirgi zamon o'qituvchisidan yuqori madaniyat, chuqur ma'naviyat, vatan uchun javobgarlik hissi, mas'uliyatlilik, chuqur bilimga ega bo'lishi, o'z o'quvchilarining ijodiy potensialini rivojlantirishga pedagogik qiziqishi, innovatsion faoliyatga, o'z ustida ishlashga, kasbiy faollikka qobiliyatlilik va shu kabi boshqa bir qator sifatlarni talab etadi.

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantirishda, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalashda, algoritmik tarzdagi tartib-intizomlilikni ta'minlashda va tafakkurini kengaytirishda katta o'rin tutadi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Matematika o'qitish mazmuni, birinchidan matematika fani yutuqlaridan

orqada qolmasligi, ikkinchidan jamiyat ehtiyojlariga mos kelishi uchun doimo yangilanib borishi lozim va shu bilan birgalikda erkin va faol fikrlash, ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirish, ta'lim berish va tarbiyalashning yangi g'oya va texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish qobiliyatlariga ega bo'lgan o'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasini oshirish muammosi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi.

Matematikadan olingan nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq qilishda o'quvchilarda matematik kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning maxsus

texnologiyalari ta'lim jarayoniga texnologik, tizimli, faoliyatli, kompetensiyaviy va innovatsion yondashuvlar asosida o'qitishni taqozo etadi .

Jahon miqiyosida matematika fanining inson hayotidagi o'rni va o'qitishdagi o'ziga xosligidan kelib chiqib, o'quvchilarda matematik kompetentlikni rivojlantirish uchun avvalo o'qituvchining o'zida o'zini o'zi faollashtirish, nostandart pedagogik yechimlar, innovatsion texnologiyalar, kasbiy kompetentlikka alohida ahamiyat qaratilgan bo'lishi zarur.

Kompetentlikka yo'naltirilgan yondoshuv ta'limda qo'llanilayotgan pedagogik texnologiyalarning ham boyitishni taqozo etadi. Bunday pedagogik texnologiyada o'qituvchi tomonidan taqdim etilayotgan turli topshiriqlar ijodiy faoliyatga qaratilgan bo'lishi va o'quvchilarda har bir topshiriqni bajarishga ijodiy yondoshuvni talab qilinishi lozim.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan – kunga kuchayib boromoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy interfaol metodlar orqali o'quvchilarni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi.

O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat.

Barcha fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol usullardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar. Interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Bizga ma'llumki, bugungi kunda interfaol usullar va yangi pedagogik texnologiyalar o'qish jarayonini tushunarli qilish bilan birga uni yanada qiziqarliroq qilishga va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda o'qitish jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, o'quvchining imkoniyati va extiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika darslarida, to'garaklarda

o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga erishish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishga qaratilgan bir nechta misollar keltirish mumkin.

Funksiya grafigini yasashda, gemetrik shakllarni chizishda koordinatalar tekisligida nuqtaning vaziyatini aniqlash muhim ahamiyatga ega va unda hisoblash ishlarini bajarish va yasash singari ishlar yengil bajariladi.

1-rasm

Yuqoridagi rasmdan koordinatalar tekisligida tasvirlangan kalitni koordita tekisligidagi nuqtalarning koorditalarini aniqlash mumkin.

1) (1;1), (2;2), (2;2); (3;2), (3;3), (7;3), (7;1), (11;1), (11;6), (7;6), (7;4), (1;4), (1;1)

2) (8;2), (10;2), (10;5), (8;5), (8;2)

Bunday misollar orqali dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Xulosa qilib aytganda o'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarga o'quv materialini mustaqil ravishda o'zlashtirishlari, ularning ehtiyojini to'liq qondirish, ta'lim mazmunini o'zlashtirishga bo'lgan motivatsiyasini rivojlantirishi va kengaytirishi, ta'lim oluvchilarning qiziqish va hohishlarini hisobga olishi kabi dolzarb masalaga javob topish istagida bo'lishi lozim.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika darslarida, o'quvchining matematik bilimlarni chuqur egallashi va rivojlantirishga erishish uchun yosh avlod ta'lim olish davrlaridagi rivojlanish tendensiyalaridan tortib, yangicha o'qitish texnologiyalarini o'quvchi tomonidan o'zlashtirilishi va undagi aqliy hamda intellektual qobiliyatlarga nechog'lik ta'sir ko'rsatayotganligini o'rganish hamda psixologiyadagi metodlarni didaktik metodlar bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi.

Buning uchun o'qituvchidan kompetentlik, ayniqsa, turli xil sharoitlarda ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchi psixologiyasini to'g'ri baholay olish bilan bog'liq kasbiy kompetentlikning yuqori darajada bo'lishi talab qilinadi.

Bunga erishish uchun esa o'qituvchi mahoratining ortib borishi, mustaqil bilim olish ehtiyoji bilan chegaralanib qolmasdan, balki ijodkor bo'lishi, o'z ustida tinimsiz ishlashni taqozo qiladi. Chunki, o'qituvchining ijodiy izlanishi ta'lim samaradorligini oshirishda samarali natijalar manbai hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Алимов Н.А., Юсупов Р.М. Ахборот-коммуникация таълим муҳити таълим сифатини ошириш омили сифатида // «Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишда инновация технологияларининг аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. -Тошкент. - 2012.

2. Mahmudov A. X. Uzluksiz ta'lim jarayoniga kompetentlik yondoshuvni joriy qilishning didaktik asoslari // Uzluksiz ta'lim. -2012. - № 4. 8-12 betlar
3. S.Y.Temirov, Bo'lajak matematika o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari, T. 2014
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармониغا ШАРХ// <http://uzlider.uz/positionparty/82>
5. <http://www.uzedu.uz> – Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги сайти.
6. J. I. Fayzullayev, “Mathematical competence development method for students through solving the vibration problem with a maple system”. Scientific bulletin of namangan state university, (2020). 2(8), 353-358.
7. J. I. Fayzullayev, “Fundamental Fanlar Yordamida Texnika Oliy Ta'lim Muassasalari Talabalarining Kasbiy Kompetentligini Rivojlantirish”, Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2021,454-461

